

COMMENT LA LICENCE CC BY POUR LES PRÉPUBLICATIONS IMPACTE-T-ELLE LA FORMATION À L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE GÉNÉRATIVE?

Un guide pour les chercheurs

Il existe plusieurs options de licence CC disponibles pour les prépublications, qui ne sont ni recommandées ni largement utilisées pour la recherche en libre accès. La plus restrictive de ces options de licence est la licence internationale Creative Commons Attribution-Utilisation non commerciale - Pas d'Œuvre dérivée 4.0 International (CC BY-NC-ND).

Il est clair que certains chercheurs choisissent CC BY-NC-ND principalement pour limiter l'utilisation commerciale et interdire la création de dérivés de leurs recherches. Beaucoup d'entre eux craignent d'être exploités par des outils d'Intelligence Artificielle générative. Cependant, choisir une licence restrictive ne protégera pas votre recherche de la formation en Intelligence Artificielle et limitera considérablement la diffusion rapide, l'examen rigoureux et l'accès équitable à votre recherche.

- ▶ Les scientifiques utilisent et construisent des outils d'Intelligence Artificielle générative susceptibles de faire progresser considérablement les connaissances. Beaucoup de ces outils d'IA ont déjà été formés sur des recherches en libre accès accessibles au public. **Si les scientifiques souhaitent utiliser des outils d'Intelligence Artificielle, ces outils doivent être formés sur des recherches et des données valides et crédibles.**
- ▶ Aux États-Unis, les outils d'Intelligence Artificielle générative peuvent légalement utiliser du contenu protégé par le droit d'auteur ou sous licence ouverte pour entraîner leurs systèmes, en vertu de la doctrine du Fair Use. **Si les outils d'Intelligence Artificielle peuvent accéder à des œuvres protégées par le droit d'auteur dans le cadre du Fair Use, ils n'ont pas besoin de s'appuyer sur (ni ne sont limités par) aucune des licences CC, y compris CC BY-NC-ND.**

Choisir une licence restrictive ne protégera pas vos recherches de la formation en Intelligence Artificielle. Cela limitera cependant considérablement le degré d'utilisation de votre recherche.

- ▶ CC BY-NC-ND interdit la plupart des réutilisations de recherches au-delà de la lecture seule (sauf dans la mesure permise par le Fair Use et d'autres exceptions et limitations au droit d'auteur, telles que les aménagements pour les lecteurs incapables de lire les imprimés). **CC BY-NC-ND interdit la traduction dans d'autres langues ou l'adaptation de la recherche en matériels et outils pédagogiques, et limite considérablement l'impact positif potentiel.**
- ▶ Tout serveur de prépublication utilisant par défaut la licence CC BY-NC-ND sur toutes les prépublications hébergerait en fait un ensemble de recherches que le reste du monde ne peut ni **réutiliser ou y apporter des innovations.**

En octroyant une licence CC BY à votre prépublication, vous aurez un rôle actif dans l'augmentation du partage, la collaboration et l'impact de votre recherche.